

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Virgen entronizada con el Niño

[Siloé, Gil de](#) (Burgos. Documentado entre 1480-1500)

Nº inventario: 45 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1480

Siglo: último cuarto del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Escultura hispano-flamenca

Dimensiones: 31.5 x 22.5 x 16 cm

Materia: [Alabastro](#)

Técnica: [Esculpido](#)

Iconografía / Tema: [Virgen con el Niño](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Cleveland Museum of Art](#) (Cleveland, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 2008.145

Inscripciones

Ninguna

Historia del objeto

Escultura de pequeño tamaño atribuida a Gil de Siloé o a sus colaboradores más próximos. Se puede datar en la década de 1480, en la que el escultor empezó a trabajar en el sepulcro del rey Juan II de Castilla y su esposa, Isabel de Portugal, y después en el del príncipe Alfonso, en la cartuja de Miraflores (Burgos), por encargo de Isabel la Católica. El estilo es muy similar a las esculturas de los monumentos funerarios citados y es una pieza de gran calidad artística, como las demás creaciones del maestro.

La escultura está realizada en alabastro, como era habitual en las piezas destinadas a interiores en esa época, y por su tamaño, poco más de 30 cm de altura, podría haber formado parte de una tríptico para un oratorio privado. Conserva resto de policrome en el trono, de color azul, y dorados en diferentes partes.

Nada está documentado de su ubicación original ni de su salida de España. Es más, hasta su adquisición por The Cleveland Museum of Art en 2008, su historia anterior es desconocida. Desde ese año forma parte de los fondos del museo en la John L. Severance Fund.

Descripción

Esta escultura de alabastro representa un tema muy popular en el arte cristiano medieval: la Virgen con el Niño. Jesús aparece estirando sus brazos para jugar con un objeto que sujeta su madre en la mano, quizá un libro o una fruta.

Ubicaciones

- 2008

MUSEO

[Cleveland Museum of Art, Cleveland \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1480 - present principios del s.XX

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- [FLIEGE, Stephen N. \(2009\): "Remembrance of Things Past: Exciting Times past, present, and Future", en *The Cleveland Museum of Art Members Magazine, The Cleveland Museum of Art, Cleveland.*](#)

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

Enthroned Virgin and Child

[Siloé, Gil de](#) (Burgos. Active 1480-1500)

Inventory number: 45 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1480

Century: Last quarter of the 15th c.

Cultural context / Style: Hispano-flemish sculpture

Dimensions: 12 3/8 x 8 7/8 x 6 5/16 inches

Material: [Alabaster](#)

Technique: [Sculpted](#)

Iconography / Theme: [Virgen con el Niño](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Cleveland Museum of Art](#) (Cleveland, United States)

Inventory number in current collection: 2008.145

Inscriptions

None

Object History

A small alabaster sculpture attributed to Gil de Siloé or his closest collaborators, likely dating to

the 1480s. This period marks the beginning of the sculptor's work on the tomb of King John II of Castile and his wife, Isabel of Portugal, followed by the tomb of Prince Alfonso, both in the Carthusian Monastery of Miraflores (Burgos), commissioned by Queen Isabella I of Castile. The style closely resembles the sculptures from these funerary monuments and demonstrates the same high artistic quality as other works by the master.

The sculpture is made of alabaster, a material commonly used for interior pieces during that time, and its modest height of just over 30 cm suggests it may have been part of a triptych for a private oratory. Traces of polychromy remain on the throne, including blue colouring and gilding on various elements.

No documentation exists regarding the sculpture's original location or its removal from Spain. In fact, its history prior to its acquisition by The Cleveland Museum of Art in 2008 remains unknown. Since then, it has been part of the museum's collection, acquired through the John L. Severance Fund.

Description

This alabaster sculpture depicts a highly popular theme in medieval Christian art: the Virgin and Child. Jesus is shown reaching out, seemingly playing with an object held by his mother, possibly a book or a piece of fruit.

Locations

- **2008**

MUSEUM

[Cleveland Museum of Art, Cleveland \(United States\)](#)

- **ca. 1480 - present**Early XX

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- [FLIEGE, Stephen N. \(2009\): "Remembrance of Things Past: Exciting Times past, present, and Future", en *The Cleveland Museum of Art Members Magazine*, The Cleveland Museum of Art, Cleveland.](#)

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

Copyright: [The Cleveland Museum of Art](#), Ohio. Dominio Público | Fotografía: The Cleveland Museum of Art

